

ҚОБИЛИЯТЛИ БОЛАЛАРНИ ПСИХОЛОГИК ЖИХАТДАН АНИҚЛАШ, УЛАР БИЛАН ИШЛАШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620493>

Сейтназарова Мапруза Кайпназаровна

Нукус шаҳри, 2-сонли мактаб психологи

Даулетмуратова Марита Яхияевна

Қараузяк тумани 11-сонли мактаб психологи

Қобилият инсоннинг шундай психологик хусусиятидирки, билим, кўникма, малакаларини эгаллаш шу хусусиятларга боғлиқ бўлади. Лекин, бу хусусиятларнинг ўзи бу билим ва кўникмаларга тааллуқли бўлмайди. Қобилиятлар фақат фаолиятда намоён бўлади. Шунинг учун ҳам фақат ана шу қобилиятларсиз амалга оширилиши мумкин бўлмаган фаолиятлардагина намоён бўлади. Ўқувчида ҳам зарурий кўникма ва малака тизими ҳамда мустаҳкам билимлар таркиб топиш услублари йўқлигига асосланиб, жиддий текшириб кўрилса, шошилини равишда унда қобилиятлар йўқ, деб хулоса чиқариш педагогнинг жиддий психологик хатоси бўлади.

Қобилиятли бола ким? Қобилият кўп қирралидир. Ёш болалардаги қобилиятнинг кўриниши –бу нутқнинг эрта пайдо бўлиши ва жуда кўп бўлган луғат бойлигидир. Бундан ташқари қобилиятли болалар теvarак-атрофда содир бўлаётган воқеаларга ўта қизиқувчан бўладилар. Истеъдодли болаларнинг хотиралари жуда яхши ривожланган бўлишини мутахассислар эътироф этганлар. Қобилият асосан уч ўзаро боғлиқ параметрлар билан аниқланади: билим даражасининг устунлик, психологик ривожланиш, физиологик сифатлар.

Қобилиятли болада билиш жараёнлари: Улар бир вақтнинг ўзида жуда кўп ишлар билан шуғулланадилар, улар жуда қизиқувчан бўладилар, кучли хотирага эгадирлар ва диққатларини бир жойга тўплай оладилар.

Қобилиятли болада психологик ривожланиш: Ҳақиқат ҳисси яхши ривожланган, қадриятларнинг шахсий тизими, ҳаёлнинг ўта ривожланганлиги, ҳазил ҳиссининг мавжудлиги, ўзлари учун тўғри келмайдиган вазифаларни ечишга ҳаракат қилиши, улар кўрқув

ҳолатини ошириб юборишлари ҳам мумкин, уларда эгоцентризм кучли бўлади.

Қобилиятли болада физиологик сифатлар: Қобилиятлиларда икки хил стреотип мавжуд: бири озғин, кичкина нимжон бола ёки унинг акси. Истеъдодлилар жуда кам ухлашади.

Рус олими И.П.Павлов ўз таълимотида «бадий», «фикрловчи», «ўрта» типларга ажратилган шахсларнинг ана шу учта типдан биттасига тааллуқли эканлигини тавсифлаб беради. Муаллиф ушбу типологияни яратишда олий нерв фаолиятининг биринчи ва иккинчи сигнал тизимидан иборатлиги тўғрисидаги таълимотга асосланади. Биринчи сигналлар тизими образлар, эмоциялардан ва иккинчи сигналлар тизими эса образлар ҳақида сўзлар орқали сигнал беришдан иборатдир. Иккинчи сигнал тизими И.П.Павлов томонидан «сигналларнинг сигнали» деб номланган эди. Ушбу типологияни осонроқ қилиб қуйидагича тушунтириш мумкин:

1) шахс фаолиятида биринчи сигналлар тизимининг сигналлари нисбатан устунлик қилса, бу инсон «бадий» типга таалуқлидир;

2) мабодо «сигналларнинг сигнали» нисбатан устувор бўлса, бу шахс «фикрловчи» типга мансубдир;

3) агарда ҳар иккала сигналлар аралашиб кетган бўлса (бирортасининг устунлиги сезилмаса) бу инсон «аралаш» типга мансуб одамдир.

Истеъдодли болалар билан иш олиб боришда мутахассисларнинг фикри истеъдодли болалар билан ишлашда Карне, Шведаль, ва Линнемайерлар қуйидаги мезонларни ишлаб чиққанлар:

1. Ҳар бир бола такрорланмасдир. Баъзилари шеър ёзиш, иншолардан, баъзилари математикадаги қобилияти билан ажралиб турадилар. Оддий мактабда муסיқага қобилияти бор ўқувчини ҳам ажрата олмаслигимиз мумкин. Учинчи бир бола эса юқори интелекти (IQ) билан ажралиб туради, лекин бу боланинг ўзини баҳолаш мезони жуда паст бўлиши мумкин. Шу орқали ҳар бир боланинг кучли ва кучсиз томонини билишимиз лозим. Шу орқали истеъдодли болалар билан ишлаш режасини тузиш мумкин.

2. Истеъдодли болалар ўзларига нисбатан жуда танқидчандирлар. Улар ўз «мен»ини ривожлантиришга ҳаракат қилишлари керак. Яқин қариндошларининг таъсири истеъдодли болалар учун жуда муҳимдир. улар яқинларининг фикрини инобатга оладилар.

3. Истеъдодли боланинг ривожланиши ва камол топишида оиланинг ўрни жуда каттадир.Агар оила мактаб ўзаро алоқада бўлса,бу энг яхши натижаларга олиб келиши мумкин.

4. Истеъдодли болалар учун турли хил ўқув режасини тузиш. Истеъдодли болаларнинг қизиқиш ва эhtiёжларини инобатга олиб ўқув режалари ишлаб чиқилиши лозим. Кўпгина истеъдодли ўқувчиларнинг қизиқишлари кўп қирралидир.

5. Истеъдодли болалар оддий болалар билан ўқиган тақдирда ҳам, истеъдодли бошқа болалар билан мулоқот қилиш имкониятини яратиш керак.

6. Истеъдодли болаларнинг дастури хар томонлама мукаммал бўлиши зарур.

7. Истеъдодли болаларни ўқитиш учун тузулган режани шу соҳадан хабардор бўлган раҳбарнинг ўзи назорат қилган тақдирдагина самара бериши мумкин.

8. Истеъдодли болаларни ўқитишнинг намунали режасининг иш фаолиятига бевосита тадбиқ қилиш керак.

9. Ота-она ва мутахассислар бир-бирлари билан ҳамкорлик қилишлари муҳимдир.Бу ҳамкорлик истеъдодли болаларнинг истеъдодини ривожлантириш учун ҳам муҳимдир.

10. Боланинг ўзига нисбатан баҳосини билишимиз муҳимдир.Бола ўзини олдига қўйган қандай вазифаларни бажарилаётганлигини ҳам билиш керак,ота-она бундан хурсанми?

11. Фақат режа мавжуд бўлса,ота-она ҳам,мутахассис ҳам бола ўз олдига қўяётган мисолларни ечаётганлигини билиши мумкин.

12. Намунали дастур режалаштирилган ,эффеkтив ва доимий фаолиятдаги системани кўрсатиш керак ва бунда ота-онанинг ўрнини ҳам таъкидлаб ўтишимиз зарур.

13. Дастурнинг оптимал жихатларини кўриши керак,бола бир босқичдан иккинчи босқичга ўтишини таъминлаш керак.

14. Дастур қатъиятлилик ва мақсадга интилишни ривожлантириши керак.Юқори бўлиши жуда катта ахамиятга ега эмас.Мақсадга интилиш ва бошлаган ишини охиригача йетказиши муҳимдир.

15. Дастурнинг асосий мақсадларидан бири ижодий қобилиятни ривожлантиришдир.

16. Истеъдодли болалар билан ишлашда таълантли тарбиячи, ўқитувчиларни жалб қилиш мақсадга мувофиқдир. Бундай мутахасислар мактабга ҳам, ота-оналарга ҳам жуда зарурдир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Т. 1-2. – М., 1999 г.
2. Давлетшин М.Г. Психологияда шахсни ўрганиш истиқболлари.- «Халқ таълими», 2001 йил, 5-сон.